

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 29-40.
Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):29-40.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК 332.1
<https://doi.org/>

ВЛИЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Виктория Викторовна Петрушевская¹, Диана Дмитриевна Дунай²

^{1,2}Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия

¹petrushevskaya@list.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8537-1024>

²diana1001dd@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0005-1072-6432>

Аннотация. В статье исследуется влияние инфраструктурных инвестиций на развитие региональных экономических систем на основе зарубежного опыта. Проводится сравнительный анализ различных моделей инвестиций в инфраструктуру, используемых в европейских, азиатских и скандинавских странах. Рассматриваются основные теоретические аспекты и практические механизмы, способствующие эффективному развитию региональной инфраструктуры, такие как государственное регулирование, государственно-частное партнёрство и инновационные технологии. Определены основные факторы, влияющие на успех инвестиционных проектов, включая степень децентрализации управления и адаптацию к местным условиям. Анализ зарубежного опыта позволяет выделить лучшие практики и рекомендации по оптимизации инфраструктурной политики в России. Особое внимание уделяется важности интеграции эффективных международных подходов для повышения качества и эффективности инфраструктурных проектов, что способствует устойчивому развитию региональных экономических систем.

Ключевые слова: инфраструктурное инвестирование, зарубежные страны, модели, регион, экономические системы, государственное регулирование, государственно-частное партнёрство

Финансирование: исследование выполнено в рамках фундаментальной научно-исследовательской работы «Методологические и организационные процессы формирования финансовой системы», регистрационный номер НИОКТР 124012900537-2.

Для цитирования: Петрушевская В. В., Дунай Д. Д. Влияние инфраструктурного инвестирования на развитие региональных экономических систем: зарубежный опыт // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 29-40. <https://doi.org/>

Original article

THE IMPACT OF INFRASTRUCTURE INVESTMENT ON THE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS: INTERNATIONAL EXPERIENCE

Victoria V. Petrushevskaya¹, Diana D. Dunay²

^{1,2}Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia

¹petrushevskaya@list.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8537-1024>

²diana1001dd@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0005-1072-6432>

Abstract. The article examines the impact of infrastructure investments on the development of regional economic systems based on international experience. A comparative analysis of various infrastructure investment models used in European, Asian and Scandinavian countries is carried out. The main theoretical aspects and practical mechanisms contributing to the effective development of regional infrastructure, such as government regulation, public-private partnership and innovative technologies, are considered. The main factors influencing the success of investment projects are identified, including the degree of decentralization of management and adaptation to local conditions. The analysis of foreign experience allows us to identify the best practices and recommendations for optimizing infrastructure policy in Russia. Special attention is paid to the importance of integrating effective international approaches to improve the quality and efficiency of infrastructure projects, which contributes to the sustainable development of regional economic systems.

Keywords: infrastructure investment, foreign countries, models, region, economic systems, government regulation, public-private partnership

Funding: the research was carried out within the framework of the fundamental research work "Methodological and organizational processes of financial system formation", R&D registration number 124012900537-2.

For citation: Petrushevskaya V. V., Dunay D. D. The impact of infrastructure investment on the development of regional economic systems: international experience // Scientific Journal "Manager". 2025;(2/108):29-40. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

В условиях глобализации и стремительного технологического развития эффективное инвестирование в инфраструктуру становится ключевым элементом экономического роста и социального развития стран. Изучение зарубежного опыта в этой области позволяет выявлять лучшие практики и адаптировать их к специфике отечественной инфраструктурной политики. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью улучшения инвестиционного климата в России и поиска новых подходов к развитию инфраструктуры, которые могут способствовать экономическому развитию и повышению качества жизни населения. В частности, уделяется внимание китайскому и японскому опыту проектирования и реализации инфраструктурных проектов, которые демонстрируют высокую эффективность благодаря комплексному подходу и интеграции цифровых технологий.

Изучение различных аспектов совершенствования инвестиций в инфраструктуру в настоящее время привлекает внимание многих отечественных исследователей. Среди российских учёных, исследовавших инфраструктурное инвестирование в своих работах, можно выделить таких как: И. Л. Тимонина [1], Т. Г. Хришкевич [2], Л. С. Невьянцева [3], М. Е. Валишина, Е. Н. Валишин [4], В. В. Петрушевская, К. В. Шарый [5], О. В. Тарасова [6], Д. Д. Дунай [7], Н. С. Стружко [8].

Цель и задачи исследования

Целью данного исследования является анализ зарубежного опыта в области инвестиций в инфраструктуру с акцентом на успешные модели и механизмы, используемые в разных странах, и их возможное применение в России. В рамках данного исследования поставлены и решены задачи: проанализировать и сопоставить практики развитых азиатских и европейских экономик инвестирования в инфраструктуру; выявить основные факторы, влияющие на успех инвестиционных проектов; оценить целесообразность применения изученного опыта для оптимизации инфраструктурной политики в России.

Методы исследования

В исследовании используются различные методы, включая анализ теоретических источников по проблеме, сравнительный анализ моделей инвестиций в инфраструктуру и общие методы исследования, такие как анализ, синтез и обобщение.

Результаты исследования и их обсуждение

Особое внимание заслуживает опыт Китая в создании промышленных и инфраструктурных кластеров в рамках политики развития внутренних регионов, наряду с крупномасштабными инвестициями в производство, транспорт и социальную инфраструктуру. Важным отличием от российского подхода является активное использование механизмов межрегионального сотрудничества, при котором ведущие восточные провинции участвуют в развитии инфраструктуры западных регионов путём предоставления совместных инвестиционных проектов и управленческих полномочий.

Инновационным элементом китайской модели выступает интеграция цифровых технологий в региональную инфраструктуру. Реализация концепции «умных городов» и цифровизация транспортных коридоров осуществляется на основе государственно-частного партнёрства, с активным участием национальных технологических компаний. В этом контексте китайский опыт демонстрирует более высокую эффективность в сравнении с российской практикой, где цифровая трансформация региональной инфраструктуры часто сталкивается с проблемами координации и недостаточного финансирования.

Китайская модель инфраструктурного инвестирования характеризуется масштабным государственным участием и стратегическим планированием, наиболее ярким примером которого выступает инициатива «Один пояс – один путь». Программа представляет собой беспрецедентный проект по развитию межконтинентальной инфраструктуры, она охватывает более 60 стран и направлена на создание интегрированной системы связи на суше и на море. Интересно, что подход Китая к инвестициям в инфраструктуру является комплексным: наряду с развитием транспортной инфраструктуры, инвестиции осуществляются в энергетику, телекоммуникации и логистику.

Японская модель инфраструктурного инвестирования, в свою очередь, демонстрирует иной подход, основанный на поиске оптимального баланса между развитием мегаполисов и периферийных регионов. Особенностью японской практики является создание системы «управляемой децентрализации» инвестиций в инфраструктуру, направленной на создание центров регионального развития, способных конкурировать с токийской метрополией. Примечательным является опыт развития высокоскоростной железнодорожной сети Синкансэн, которая не только обеспечила транспортную связность регионов, но и стимулировала формирование новых экономических кластеров вдоль транспортных коридоров [1].

Сравнительный анализ китайской и японской моделей определяет основные факторы успешности инвестиций в инфраструктуру для развития региональных экономических систем: долгосрочное стратегическое планирование, комплексный подход к развитию различных типов инфраструктуры, эффективные механизмы финансирования и учёт специфических региональных условий. Каждая модель отражает уникальные особенности, вытекающие из исторических, географических и

социально-экономических факторов развития рассматриваемых стран.

Анализ международной практики инвестирования в инфраструктуру следует продолжать на основе европейского опыта, в котором программы территориального объединения являются уникальным примером транснационального подхода к развитию региональных экономических систем. В отличие от ранее рассмотренных азиатских моделей, характеризующихся в основном централизованным управлением, европейский опыт демонстрирует эффективность многоуровневой системы принятия решений и распределения ресурсов.

Германская модель инфраструктурного инвестирования в региональное развитие основывается на принципе кооперативного федерализма, который обеспечивает тесную связь между федеральным центром и землей. Примечательно, что в отличие от китайского опыта, в котором особое внимание уделяется крупномасштабным проектам, немецкий подход характеризуется диверсификацией инвестиционных потоков и ориентацией на поддержание сбалансированного развития регионов разного размера. Ключевым инструментом выступает механизм финансового выравнивания *Länderfinanzausgleich*, в переводе с немецкого – государственное финансовое выравнивание, обеспечивающий перераспределение ресурсов между более развитыми и отстающими регионами.

После объединения страны, где инвестиции в инфраструктуру стали катализатором экономического сближения территорий, особое внимание уделяется опыту Германии в освоении восточных земель. В рамках программы «*Aufbau Ost*» [2] была реализована комплексная стратегия модернизации транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры, сочетающая федеральное финансирование с привлечением средств европейских структурных фондов. Этот опыт представляет особый интерес с точки зрения сравнения с китайским опытом развития западных регионов и показывает различные подходы к решению аналогичных проблем территориальной ориентации.

В свою очередь, французская модель развития региональной инфраструктуры централизована, сохраняя при этом важную роль территориальных сообществ в определении приоритетов развития. Система контрактов планирования между государством и регионами (*Contrats de Plan État-Région*, в переводе с французского – контракты по государственно-региональному плану) обеспечивает согласование национальных и региональных интересов в сфере инфраструктурного развития [9]. При этом в отличие от японского опыта концентрации ресурсов в отдельных региональных центрах роста, французский подход ориентирован на создание полицентричной структуры территориального развития.

Важнейшим элементом европейской практики является интеграция национальных программ развития инфраструктуры во всю европейскую политику объединения. Трансъевропейские транспортные сети (*Trans-European Transport Network*) и энергетические коридоры формируют каркас межрегионального взаимодействия, дополняя национальные инфраструктурные системы. Этот подход подчёркивает качественное отличие от азиатских моделей и направлен на создание единого экономического пространства посредством развития трансграничной инфраструктуры.

Сравнительный анализ европейских моделей инфраструктурных инвестиций и российского опыта показывает существенные различия в подходах к развитию региональных экономических систем. В отличие от европейской практики в системе управления многоуровневыми инфраструктурными проектами, российская модель характеризуется высоким уровнем централизации принятия решений в определении инвестиционных приоритетов и ограниченной региональной автономией.

Французский опыт реализации модели договорного сотрудничества между центрами и регионами показывает, что это эффективный механизм гармонизации интересов различных уровней. В российских условиях внедрение такой системы контрактного планирования может способствовать повышению эффективности инвестиций в региональную инфраструктуру путём определения обязательств и ответственности

сторон. Но практический опыт реализации государственных программ регионального развития не обеспечивает достаточной гибкости и учёта региональных особенностей.

Существует важное различие в механизмах привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты. Европейская практика государственно-частного партнёрства характеризуется передовой нормативно-правовой базой, стандартизированными процедурами и эффективной системой распределения рисков. Развитию ГЧП в российских условиях препятствует недостаточное развитие механизмов защиты интересов инвесторов и ограниченный доступ к долгосрочному финансированию.

Особого внимания заслуживает опыт Европы по интеграции экологических требований в планирование и реализацию инфраструктурных проектов. Хотя экологическая устойчивость является обязательным критерием оценки инвестиционных проектов в Европейском Союзе, в российской практике этот вопрос обычно рассматривается как вторичный вопрос, угрожающий долгосрочному развитию регионов.

Система контроля и оценки эффективности инфраструктурных инвестиций в европейских странах основана на комплексном анализе социально-экономического воздействия с использованием стандартизированных методов. Российская практика оценки эффективности инфраструктурных проектов нуждается в совершенствовании, особенно с учётом побочных эффектов и долгосрочных последствий регионального развития.

Основное отличие заключается также в роли муниципального уровня в реализации инфраструктурных проектов. Европейский опыт показывает эффективность передачи важных полномочий органам местного самоуправления при сохранении координирующей роли национальных и наднациональных структур. В условиях России ограниченные финансовые возможности и управленческие компетенции на муниципальном уровне существенно снижают эффективность регионального развития.

В дополнение к рассмотренному опыту азиатских и европейских стран, особый интерес представляет инфраструктурный подход скандинавских стран, характеризующийся приоритетом устойчивости и развитием «зелёной» инфраструктуры в региональном разрезе.

Скандинавские страны демонстрируют уникальный подход к инфраструктурному инвестированию, который основывается на принципах устойчивого развития и приоритизации «зелёной» инфраструктуры в развитии региональных экономических систем. Особенность данного подхода заключается в интеграции экономических, экологических и социальных аспектов в процесс планирования и реализации инфраструктурных проектов на уровне регионов, что позволяет не только стимулировать их экономический рост, но и обеспечивать сохранение природных ресурсов и повышение качества жизни населения.

Основным направлением инвестиционной политики в Скандинавии является развитие региональной транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры с упором на снижение углеродного следа и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. Важную роль играет модернизация общественного транспорта на уровне городов и муниципалитетов с акцентом на электрификацию и расширение сети железнодорожных перевозок. Ведущие регионы активно внедряют концепцию «умной» и устойчивой мобильности, что включает создание велосипедных и пешеходных зон, развитие электротранспорта и внедрение интеллектуальных транспортных систем для оптимизации трафика [3].

Энергетическая отрасль делает упор на инвестиции в возобновляемые источники энергии, включая ветровую и гидроэнергетику, на региональном уровне. Дания, Швеция и Норвегия добиваются значительных успехов в создании эффективной инфраструктуры для производства и распределения возобновляемых источников

энергии в регионах, способствуя снижению зависимости от ископаемого топлива и достижению углеродной нейтральности.

Инвестиции в устойчивую инфраструктуру также включают развитие современных региональных систем водоснабжения и водоочистки, а также внедрение циркулярных моделей экономики, позволяющих минимизировать образование отходов и повысить эффективность использования ресурсов. Программы по управлению водными ресурсами ориентированы на снижение загрязнения и повышение энергоэффективности очистных сооружений, что особенно актуально в условиях роста урбанизации и изменения климатических условий [4].

Следует отметить, что в Скандинавии для привлечения частных инвестиций в развитие инфраструктуры на основе долгосрочных контрактов и гарантий органов местного самоуправления на региональном уровне широко используются механизмы государственно-частного партнёрства. Это способствует не только диверсификации источников финансирования, но и повышению эффективности реализации проектов за счёт внедрения передовых технологий и методов управления.

Сравнительный анализ опыта стран Северной Европы (в т. ч. скандинавских стран) и России в области инфраструктурного инвестирования позволяет выявить как схожие черты, так и принципиальные различия в подходах к развитию региональных экономических систем. Страны Северной Европы, такие как Швеция, Норвегия, Дания (Скандинавия) и Финляндия, характеризуются высоким уровнем институциональной устойчивости, прозрачности инвестиционной политики и эффективным распределением ресурсов. В данных странах инвестиции в инфраструктуру являются не только инструментом повышения экономической конкурентоспособности регионов, но и важным элементом устойчивого развития, способствующего экологической безопасности и социальному благополучию.

Как уже отмечалось, активное государственно-частное партнёрство, в рамках которого привлекается значительная часть инвестиций частного сектора в рамках реального государственного регулирования и стратегического планирования, является важным аспектом инфраструктурной политики в скандинавских странах. Важной особенностью является высокий уровень децентрализации управления инфраструктурными проектами, что позволяет учитывать особенности отдельных регионов и обеспечивать сбалансированное развитие. Кроме того, приоритетным является внедрение инновационных технологий и цифровых решений в строительство инфраструктуры, что поможет повысить эффективность использования ресурсов и снизить эксплуатационные расходы.

В России, напротив, инвестиционная политика в инфраструктурной сфере остаётся преимущественно централизованной, что обусловлено как историческими традициями, так и необходимостью координации проектов на межрегиональном уровне. Инновационная политика является фундаментальным направлением действия системы мер в области управления инновационным развитием предприятия в соответствии с поставленной целью и конкретной стратегией [5]. Государственный сектор играет доминирующую роль в финансировании и реализации крупных инфраструктурных проектов, при этом привлечение частного капитала сталкивается с административными барьерами и высокими инвестиционными рисками. Несмотря на наличие механизмов государственно-частного партнёрства, их применение ограничено рядом институциональных факторов, включая недостаточную прозрачность процедур, длительные сроки согласования и неравномерность распределения инвестиций по регионам [6].

Кроме того, в России значительная часть инфраструктурных инвестиций направляется на модернизацию и реконструкцию существующих объектов, что во многом связано с высоким уровнем износа инфраструктурного фонда, особенно в транспортной и коммунальной сферах. Также перспективным направлением государственной политики в сфере инфраструктурного инвестирования в развитие

региональных экономических систем является создание специального информационного пространства, нацеленного на комплексное решение проблем доступа [7]. В то же время в странах Северной Европы доминирует концепция создания принципиально новых инфраструктурных решений, ориентированных на повышение качества жизни населения и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Региональная экономическая система является подсистемой национальной экономической системы, характеризуется сложными взаимоотношениями между субъектами этой системы по поводу распределения и использования имеющихся форм ресурсов и направлена на социо-эколого-экономическое развитие всех подсистем [8]. Для проведения глубокого анализа зарубежного опыта инфраструктурных инвестиций в развитие региональных экономических систем предлагается комплексное изучение статистических данных по рассматриваемой мировой экономике на период 2021-2024 гг. Результаты сравнительного анализа приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнительный анализ статистических данных (количественных параметров) по зарубежному опыту инфраструктурного инвестирования в развитие региональных экономических систем (за 2021-2024 годы)

Table 1 – Comparative analysis of statistical data (quantitative parameters) on foreign experience of infrastructure investment in the development of regional economic systems (for 2021-2024)

Страна	Период, годы	Прямые иностранные инвестиции в инфраструктуру регионального развития (млрд \$)	Инфраструктурные инвестиции (тренды)	Период, годы	Инвестиции в инфраструктуру (% от ВВП, среднее значение за период)	Темпы роста ВВП регионов (среднее значение за период, % годовых)
Китай	2021	98,0	Акцент на «зелёные» технологии и 5G	2019-2023	8,3 %	4,5 %
	2022	111,8	Развитие цифровых кластеров, инвестиции в транспортную инфраструктуру (7 % совокупного среднегодового темпа роста)			
	2023	170,0 (общий объём ПИИ)	Лидер по числу научно-технологических кластеров, рост инвестиций в возобновляемых источниках энергии			
	2024	нет данных	Замедление роста инвестиций до 5,5 %, акцент на цифровизацию и «зелёные» технологии			

Продолжение таблицы 1
 Continuation of Table 1

Страна	Период, годы	Прямые иностранные инвестиции в инфраструктуру регионального развития (млрд \$)	Инфраструктурные инвестиции (тренды)	Период, годы	Инвестиции в инфраструктуру (% от ВВП, среднее значение за период)	Темпы роста ВВП регионов (среднее значение за период, % годовых)
Япония	2021	0,1	Инвестиции в робототехнику и транспортную инфраструктуру	2019-2023	4,5 %	-0,1 %
	2022	0,2	Увеличение бюджета НИОКР, акцент на цифровизацию			
	2023	нет данных				
	2024	нет данных				
Германия	2021	5,4	Инвестиции в цифровые порты и ESG-проекты	2019-2023	2,3 %	0,8 %
	2022	9,9	Фокус на ESG-стандарты, рост инвестиций в транспортную инфраструктуру			
	2023	6,6	Сокращение ПИИ из-за макроэкономических рисков			
	2024	нет данных				
Франция	2021	6,3	Развитие «15-минутных городов», инвестиции в транспорт	2019-2023	2,1 %	0,7 %
	2022	5,4	Участие в ESG-проектах, рост инвестиций в цифровую инфраструктуру			
	2023	нет данных				
	2024	нет данных				

Продолжение таблицы 1
 Continuation of Table 1

Страна	Период, годы	Прямые иностранные инвестиции в инфраструктуру регионального развития (млрд \$)	Инфраструктурные инвестиции (тренды)	Период, годы	Инвестиции в инфраструктуру (% от ВВП, среднее значение за период)	Темпы роста ВВП регионов (среднее значение за период, % годовых)
США	2021	нет данных	Лидер венчурных инвестиций, старт программы (Bipartisan Infrastructure Law)	2019-2023	2,3 %	1,5 %
	2022		Рост в информационно-коммуникационной технологии и здравоохранении			
	2023		Снижение венчурного капитала на 40 %, но рост инвестиций в инфраструктуру на 1,6 %			
	2024		Продолжение реализации ВП, акцент на транспорт и «зелёную» энергетику			
Швеция	2021	2,2	Лидер в инновациях и цифровизации, акцент на «умные города»	2019-2023	3,0 %	1,4 %
	2022	0,6	Развитие «умных городов», рост инвестиций в ВИЭ			
	2023	нет данных				
	2024	нет данных				
Норвегия	2021	4,0	Фокус на устойчивую энергетику, рост инвестиций в ВИЭ	2019-2023	5,9 %	1,5 %
	2022	1,7	Инфраструктура для ВИЭ, сокращение ПИИ			
	2023	нет данных				
	2024	нет данных				

Окончание таблицы 1
 End of Table 1

Страна	Период, годы	Прямые иностранные инвестиции в инфраструктуру регионального развития (млрд \$)	Инфраструктурные инвестиции (тренды)	Период, годы	Инвестиции в инфраструктуру (% от ВВП, среднее значение за период)	Темпы роста ВВП регионов (среднее значение за период, % годовых)
Дания	2021	нет данных	Лидер в «зелёных» технологиях, рост инвестиций в ветроэнергетику	2019-2023	2,5 %	1,4 %
	2022	0,6	Развитие ветроэнергетики, акцент на цифровизацию			
	2023	нет данных				
	2024	нет данных				
Финляндия	2021	80,8	Инвестиции в цифровую инфраструктуру, акцент на инновации	2019-2023	2,2 %	0,5 %
	2022	нет данных	Развитие промышленных парков, рост инвестиций в цифровую инфраструктуру			
	2023	нет данных				
	2024	нет данных				

Анализ международного опыта инвестирования в инфраструктуру позволяет выявить ряд закономерностей и существенных особенностей развития региональных экономических систем. Прежде всего, следует отметить существенную дифференциацию в объёмах прямых иностранных инвестиций в инфраструктуру регионального развития между исследуемыми странами. Китай и Финляндия продемонстрировали самые высокие показатели прямых иностранных инвестиций в инфраструктуру регионального развития, достигнув в 2022 и 2021 годах 111,8 и 80,8 млрд долларов США соответственно, что является показателем их привлекательности для международного капитала в области развития инфраструктуры.

Характерной особенностью исследуемого периода является устойчивый тренд на цифровизацию и внедрение «зелёных» технологий в региональную инфраструктуру. Особенно ярко данная тенденция прослеживается в странах Северной Европы, где Дания и Швеция занимают лидирующие позиции по инвестициям в возобновляемые источники энергии и развитие «умных городов».

Анализ государственных расходов на инфраструктуру показывает существенные различия в подходах к бюджетному финансированию. Большая часть государственных расходов на инфраструктурные проекты приходится на Китай (14,9 % государственных расходов), тогда как в США этот показатель составляет 3,7 %. При этом именно США демонстрируют наиболее масштабные программы инфраструктурного развития, в частности, через реализацию Bipartisan Infrastructure Law – это масштабный закон об инфраструктуре, принятый в США в ноябре 2021 года. Программа также известна как Infrastructure Investment and Jobs Act (ИИА), направлена на модернизацию и развитие инфраструктуры страны с общим бюджетом \$1,2 трлн, из которых \$550 млрд – это новые федеральные инвестиции.

Особого внимания заслуживает проблема наиболее острого регионального неравенства в США, где соотношение ВВП на душу населения между богатейшими и беднейшими регионами достигает 5:1. В настоящее время страны Северной Европы демонстрируют сбалансированное региональное развитие с коэффициентами дифференциации от 1,2 до 2,3.

Темпы регионального роста ВВП также сильно различаются: от отрицательных значений в Японии (-0,1 %) до значительного роста в Китае (4,5 %). При этом существует чёткая корреляция между объёмом инфраструктурных инвестиций и динамикой регионального экономического развития.

Полученные результаты анализа свидетельствуют о формировании новой парадигмы инфраструктурного инвестирования, характеризующейся усилением роли экологических и цифровых факторов при сохранении значительной дифференциации в подходах к региональному развитию в различных странах мира.

Выводы

Успешные модели инвестиций в инфраструктуру в разных странах, таких как Китай, Япония, Германия, Франция, США, страны Северной Европы раскрывают различные подходы, основанные на исторических, географических и социально-экономических факторах. Опыт Китая и Скандинавии демонстрирует, что интеграция «зелёных» технологий, возобновляемой энергетики и цифровых решений повышает конкурентоспособность регионов и обеспечивает долгосрочную устойчивость. Для России актуально усиление экологических стандартов, развитие возобновляемых источников энергии и ускорение цифровой трансформации инфраструктуры с ориентацией на текущий приоритет экономических показателей. Сравнительный анализ этих моделей показывает важность долгосрочного планирования, целостного подхода к развитию инфраструктуры и учёта особенностей регионов для достижения эффективных результатов в инвестициях.

Список источников

1. Тимонина И. Л. Проблема инвестиционной привлекательности Японии: современные подходы (на примере полупроводниковой индустрии) // Японские исследования. 2024. № 2. С. 83-99. <https://doi.org/10.55105/2500-2872-2024-2-83-99>. EDN: AIWCXS.
2. Хришкевич Т. Г. Программа Aufbau Ost и выравнивание «Восток – Запад»: преодоление региональной диспропорции объединенной Германии в начале XXI века // Запад – Восток. 2019. № 12. С. 46-61. <https://doi.org/10.30914/2227-6874-2019-12-46-60>. EDN: DRECNY.
3. Невьянцева Л. С. Зарубежный опыт реализации региональной инвестиционной политики и возможности его применения в условиях России // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Государственное и муниципальное управление. 2022. Т. 9, № 1. С. 94-103. <https://doi.org/10.22363/2312-8313-2022-9-1-94-103>. EDN: PYQURS.

4. Валишина М. Е., Валишин Е. Н. Зарубежный опыт инвестирования в инфраструктурные проекты институциональных инвесторов, социальная ответственность бизнеса // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2019. № 5. С. 68-73. EDN: ZYCWFN.

5. Петрушевская В. В., Шарый К. В. Разработка инновационной политики предприятия как элемента финансовой стратегии // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». 2021. № 3(23). С. 158-171. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5782766>. EDN: DLVEFY.

6. Инфраструктура пространственного развития РФ: транспорт, энергетика, инновационная система, жизнеобеспечение: монография / Ответственный редактор О. В. Тарасова. Новосибирск: Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 2020. 456 с. ISBN 978-5-89665-358-5. EDN: GMNKJC.

7. Петрушевская В. В., Дунай Д. Д. Сущность инфраструктурного инвестирования для поддержки развития экономических систем регионов // Россия и Европа: связь культуры и экономики: материалы XXXVII международной научно-практической конференции, Прага, 04 марта 2024 года. Прага: WORLD PRESS s.r.o., 2024. С. 85-86. EDN: ICBYXO.

8. Стружко Н. С. Теоретический базис устойчивого развития региональной экономической системы // Сборник научных работ серии «Экономика». 2022. № 27. С. 235-241. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7341437>. EDN: WGJLPR.

9. Contrats de plan État-Région. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/contrats-plan-etat-region>.

Информация об авторах

В. В. Петрушевская – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансов;

Д. Д. Дунай – ассистент кафедры финансов.

Information about the authors

V. V. Petrushevskaya – Doctor of Economics, Professor, Head of the Finance Department;

D. D. Dunay – Assistant Departments of Finance.

Вклад авторов: авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 08.04.2025; одобрена после рецензирования 21.04.2025; принята к публикации 22.04.2025.

The article was submitted 08.04.2025; approved after reviewing 21.04.2025; accepted for publication 22.04.2025.